

ОПЫТ КОРРЕКЦИИ ФИКСИРОВАННОЙ ДЕФОРМАЦИИ ТАЗА У ДЕТЕЙ

Скворцов А.П.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
главный научный сотрудник*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
заведующий отделом*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
Здравоохранения Республики Татарстан»,
ведущий научный сотрудник*

EXPERIENCE IN CORRECTION OF FIXED DEFORMATION OF THE PELVIS IN CHILDREN

Skvortsov A.,

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Chief Researcher*

Khabibyanov R.,

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
department head*

Maleev M.

*State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Leading Researcher*

Аннотация

Приобретенные деформации костей таза без нарушения его целостности, приводят к нарушению конфигурации тазового кольца, сопровождаются статико-биомеханическими нарушениями вышележащих сегментов опорно-двигательной системы. Авторами предложен малотравматичный способ коррекции приобретенной деформации тазового кольца с применением аппарата внешней фиксации.

Abstract

Acquired deformities of the pelvic bones without violating its integrity lead to a violation of the configuration of the pelvic ring, accompanied by static-biomechanical disorders of the overlying segments of the musculoskeletal system. The authors proposed a low-traumatic method for correcting acquired deformity of the pelvic ring using an external fixation device.

Ключевые слова: остеостомия, остеосинтез, аппарат внешней фиксации.

Keywords: osteostomy, osteosynthesis, external fixation device.

Приобретенные деформации костей таза с изменением его конфигурации без нарушения целостности взаимоотношений тазовых костей наблюдаются редко. В литературе имеются сообщения о лечении врожденных заболеваний с гипоплазией переднего отдела таза с деформацией тазового кольца [1, с. 314].

Оперативное лечение фиксированных деформаций таза относительно травматично и заключается, как у детей, так и у взрослых, в широком обнажении, остеотомии костей, одновременной коррекции деформации с фиксацией погружными конструкциями [1, с. 316; 4, с. 222; 5, с. 156].

В последнее время появились сообщения о коррекции посттравматических, фиксированных деформаций таза с применением АВФ [3, с. 14].

Известны способы изменения конфигурации тазового кольца путем проведения поперечной надацетабулярной остеотомии таза с одномоментным низведением дистального фрагмента вперед, книзу и кнаружи (операция по Солтеру) [1, с. 316], или со смещением его кнутри (по Киари) [2, с. 189]. Выполнение операций по данным способам требует или применения костных трансплантатов [1, с. 318], или приводит к деформации тазового кольца [2, с. 191], в обоих случаях необходима длительная иммобилизация в гипсовой повязке.

В детском травматолого-ортопедическом отделении находилась на лечении больная, у которой деформация таза развилась на фоне АКК, локализованной в надацетабулярной области. Значительный объем кистозного образования сопровождался прогрессирующей верхне-внутренней дислокацией и протрузией вертлужной впадины с деформацией и уменьшением высоты тела подвздошной кости. Деформация подвздошной кости привела к относительному укорочению нижней конечности на 5 см, ограничению функции тазобедренного сустава и вторичной сколиотической деформацией позвоночника.

Для лечения фиксированной деформации костей таза нами разработан «Способ лечения деформаций тазового кольца» (Патент РФ №2370232 от 29.09.). В основе способа лежит функционально-дистракционный остеосинтез аппаратом внешней фиксации (АВФ). Способ лечения деформаций тазового кольца включает наложение компрессионно-дистракционного аппарата, содержащего опоры в виде сегментов колец, которые монтируются на стержнях, введенных в крылья подвздошных костей, в надацетабулярную область и проксимальный отдел бедра, и соединенных резьбовыми штангами, остеотомию подвздошной кости таза. В надацетабулярную область, на непораженной стороне, вводят один стержень. На стержнях, проведенных внутрикостно через крылья подвздошных костей, монтируют проксимальные секторальные опоры по обеим сторонам таза. Промежуточную опору - на стержнях, проведенных в надацетабулярной области, и дистальную опору - на стержнях, проведенных через проксимальный отдел бедра, устанавливают на пораженной стороне. Со стороны деформации выделяют надацетабулярную область между задним краем мышцы, натягивающей широкую фасцию бедра, и передним краем средней ягодичной мышцы. Производят косую остеотомию подвздошной кости между передне-верхней и передне-нижней остью, под углом 30° к сагиттальной

плоскости спереди назад, сверху вниз и снаружи кнутри. Шарнирно соединяют проксимальную и промежуточную опоры. Стационарно закрепленные между собой промежуточную и дистальную опоры скрепляют с опорой, установленной на непораженной стороне таза. В послеоперационном периоде производят постепенное низведение дистального фрагмента с формированием дистракционного регенерата, с исправлением конфигурации тазового кольца.

Косая остеотомия подвздошной кости между передне-верхней и передне-нижней остью, под углом 30° к сагиттальной плоскости, спереди назад, сверху вниз и снаружи кнутри предотвращает смещение остеотомированных фрагментов при коррекции деформации тазового кольца.

Шарнирное соединение проксимальной и промежуточной опор обеспечивает постепенное низведение дистального фрагмента подвздошной кости с формированием дистракционного регенерата и восстановление правильной конфигурации тазового кольца.

Стационарное закрепление промежуточной и дистальной опор между собой, и с опорой, установленной на непораженной стороне таза, обеспечивает стабильную фиксацию фрагментов на период формирования дистракционного регенерата. Применение данного метода позволяет получить следующие преимущества:

- снижается травматичность операции;
- постепенное направленное низведение дистального фрагмента подвздошной кости с формированием дистракционного регенерата приводит к устранению деформации тазового кольца;
- обеспечивается стабильная фиксация фрагментов на период формирования дистракционного регенерата.

Таким образом, данный способ позволяет восстановить правильную форму тазового кольца и биомеханические взаимоотношения таза и нижней конечности (рис. 1).

Рис.1. Компонка компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации и уровень остеотомии подвздошной кости

Компрессионно-дистракционный аппарат состоит из проксимальных опор 1 и 2, установленных по разные стороны тазового кольца, соединенных между собой резьбовыми штангами 3 и 4. Установленная по пораженной стороне проксимальная опора 1 соединена с промежуточной опорой 5 посредством резьбовых штанг 6 и шарнирных узлов 7. Резьбовые штанги 8 соединяют дистальную опору 9 с промежуточной опорой 5, а резьбовыми штангами 10 – с проксимальной опорой 2, установленной на непораженной стороне. Все опоры, используемые в аппарате – секторальные. Элементы крепления к костям 11-16, в виде костных стержней, крепятся к соответствующим опорам фиксаторами (на чертеже показаны без обозначения позиций).

Способ осуществляется следующим образом.

В гребни подвздошных костей, параллельно их кортикалам, вводят по два внутрикостных стержня 11 и 12 с двух сторон таза (рис. 1). В надацетабулярную область, на стороне деформации, вводят внутрикостные стержни 13, а на противоположной стороне – стержень 14. В проксимальный отдел бедра, на стороне поражения, вводят стержни 15 и 16. На проведенных стержнях монтируют секторальные опоры 1, 2, 5, 9.

После монтажа секторальных опор компрессионно-дистракционного аппарата, производят косую надацетабулярную остеотомию, для чего по наружному контуру гребня подвздошной кости деформированной стороны, производят разрез кожи до передне-верхней ости с продолжением до верхушки большого вертела. Выделяют надацетабулярную область между задним краем мышцы, натягивающей широкую фасцию бедра, и передним краем средней ягодичной мышцы. Производят косую остеотомию подвздошной кости между передне-верхней и передне-нижней остью под углом 30° к сагиттальной плоскости спереди назад, сверху вниз и снаружи кнутри. Устанавливается дренажная трубка, рана зашивается наглухо.

Секторальная опора 2 посредством резьбовых штанг 3 и 4 и выносных кронштейнов соединяется с секторальными опорами 1 и 9. Секторальная опора 1 посредством резьбовых штанг 6 и шарнирного узла 7, с установкой центра вращения на вершине деформации, соединяется с секторальной опорой 5. Секторальные опоры 5 и 9 соединяются резьбовыми штангами 8. Через 7 дней, с помощью резьбовых штанг 6 и шарнирного узла 7, начинают низводить остеотомированный дистальный фрагмент 17 подвздошной кости с темпом 1мм в сутки, формируя дистракционный регенерат 18 (рис.2).

Фиг.2

Рис. 2. Восстановление конфигурации тазового кольца с сформированным дистракционным регенератом.

Способ выполняется в 2 этапа.

На первом этапе производится наложение АВФ. Вкрылья подвздошных костей устанавливаются внутрикостные стержни, на которых монтируются сектора дуг аппарата Илизарова с последующим их соединением штангами через выносные кронштейны.

В надацетабулярной области с обеих сторон проводят по два внутрикостных стержня, на которых монтируются сектора дуг аппарата Илизарова.

На бедре на 2 внутрикостных стержнях монтируется сектор аппарата Илизарова, который соединяется через выносные кронштейны с сектором надацетабулярной области. Диагональными штангами через выносные кронштейны сектор на бедре соединяется с сектором на контрлатеральной стороне таза.

Вторым этапом из небольшого разреза от передне-верхней ости подвздошной кости в направлении большого вертела производится выделение перешейка подвздошной кости.

Производится надацетабулярная косая остеотомия подвздошной кости на стороне деформации сверху вниз и снаружи кнутри. Надацетабулярный и тазовый сектор АВФ на стороне поражения соединяются штангами.

На 7 день начинается дистракция по 0,25 мм 4 раза в сутки. Темп дистракции корректировался по степени образования костного регенерата.

Через 5 месяцев, после восстановления высоты подвздошной кости и восстановления правильной конфигурации тазового кольца АВФ демонтирован.

Клинический пример.

Больная С., 12 лет, поступила с диагнозом «Деформация таза после оперативного лечения аневризмальной костной кисты левой подвздошной

кости с относительным укорочением левой конечности на 6 см». 01.06.2021г. проведена операция. Под общей анестезией, по обеим сторонам таза, с гребней подвздошных костей, по их плоскости, ввели по два внутрикостных стержня в надацетабулярную область, на стороне деформации, ввели два внутрикостных стержня, на противоположной стороне – один стержень, в проксимальный отдел бедра, на стороне поражения, - еще два стержня. На проведенных стержнях смонтировали секторальные опоры: проксимальные - по двум сторонам таза, две опоры на пораженной стороне – промежуточную - на уровне надацетабулярной области, и дистальную - на проксимальном отделе бедра. После монтажа секторальных опор компрессионно-дистракционного аппарата произвели косую надацетабулярную остеотомию, для чего по наружному контуру гребня подвздошной кости, стороны деформации, произвели разрез кожи до передне-верхней ости с продолжением до верхушки большого вертела. Выделили надацетабулярную область между задним краем мышцы, натягивающей широкую фасцию бедра, и передним краем средней ягодичной мышцы. Произвели косую остеотомию подвздошной кости между передне-верхней и передне-нижней остью под углом 30° к сагиттальной плоскости спереди назад, сверху вниз и снаружи кнутри. Рану зашили до дренажной трубки наглухо. Смонтированные секторальные опоры соединили резьбовыми штангами.

На 7 день начата дистракция по 0,25 мм 4 раза в сутки. Темп дистракции корректировался по степени образования костного регенерата.

Через 5 месяцев, после восстановления высоты подвздошной кости и восстановления правильной конфигурации тазового кольца, АВФ демонтирован.

Рис. 3. Рентгенограмма таза до операции

Рис. 4. Рентгенограмма таза после операции с наложением АВФ

Рис. 5. Рентгенограмма таза через 2 года после операции

Рис. 6. Функциональный исход

Выводы: предложенная методика коррекции деформации тазового кольца малотравматична, позволяет восстановить анатомическую конфигурацию тазового кольца с улучшением функции тазобедренного сустава, улучшает качество жизни больного.

Список литературы

1. Кузнечихин Е.П., Ульрих Э.В. Хирургическое лечение детей с заболеваниями и деформациями опорно-двигательной системы – М., Медицина, 2004. – 354 с.

2. Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. - М., 1983. –216 с.

3. Шлыков И.А. Оперативное лечение больных с последствиями повреждений тазового кольца: автор. дисс. ... канд. мед. наук. - Екатеринбург, 2004. - 19 с.

4. Грищук А.П. и др. Оперативное лечение несвежих и застарелых двухсторонних ротационно-нестабильных повреждений таза// Бюллетень ВСНЦ СО РАМН, № 5, 2010.

5. Лазарев А.Ф., Солод Э.И., Ахтямов И.Ф. Рациональный остеосинтез. - Казань., 2011. – 287с.